

ВНЕДРЕНИЕ FINTECH-УСЛУГ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА: ТЕКУЩИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Атаджанов Шерзод Шухратович

и.о. доцент Ташкентский Государственный Экономический Университет,

Джурабаев Отабек Джурабаевич

DSc, заведующее кафедрой «Финансы и цифровая экономика» Ташкентский
Государственный Экономический Университет,

[o](#)
[d](#)
[i](#)

Аннотация. Статья посвящена внедрению финтех-услуг в финансовом секторе Узбекистана, рассматривая текущие реалии и перспективы развития этой отрасли в стране. Финансовые технологии становятся важным драйвером модернизации экономики Узбекистана, расширяя доступность и улучшая качество финансовых услуг, особенно для ранее не охваченных традиционными банковскими продуктами. В статье анализируются ключевые направления развития финтех-услуг в Узбекистане, такие как мобильные платежи, цифровые кошельки, микрофинансирование, блокчейн и криптовалюты, а также цифровая идентификация. Авторы отмечают важность поддерживающих факторов, таких как молодежное население, рост интернет-

доступности и государственные реформы в области цифровизации и финансовой инклюзии.

Основные преимущества финтеха для экономики Узбекистана включают повышение финансовой инклюзии, ускорение цифровизации, улучшение прозрачности и безопасности финансовых операций. В статье также рассматриваются ключевые вызовы, с которыми сталкивается сектор, такие как правовое регулирование, низкая финансовая грамотность населения, вопросы кибербезопасности и сложности с привлечением инвестиций.

Перспективы развития финтех-услуг до 2030 года включают развитие суперприложений, внедрение искусственного интеллекта, укрепление партнерства между финтех-компаниями и банками, а также интеграцию с международными платежными системами. Важной частью будущего развития является также фокус на устойчивое развитие и внедрение «зеленых» финансовых технологий.

Статья представляет собой ценный вклад в изучение и анализ состояния и потенциала финтех-услуг в Узбекистане, а также дает рекомендации для дальнейшего улучшения сектора в условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта.

Ключевые слова: финтех, интернет, интернет-доступность, блокчейн, финансы, финансовая система, криптовалюта, экономика, активы, цифровые активы, инновации, финтех-услуги, прозрачность, модель, интернет вещи.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовые технологии (финтех) продолжают стремительно развиваться, и прогнозы до 2030 года свидетельствуют о глубокой трансформации сектора. Ключевые направления в области финтеха охватывают улучшение пользовательского опыта, автоматизацию процессов, использование искусственного интеллекта, улучшение безопасности, а также более широкую доступность финансовых услуг. В последние годы финансовый сектор Узбекистана претерпевает значительные изменения, вызванные развитием финтех-услуг (fintech) и активным внедрением цифровых технологий.

Технологии в финансовой сфере стали драйвером для модернизации экономики и повышения доступности финансовых услуг. Финтех трансформирует банковский сектор страны, расширяя спектр финансовых услуг и повышая их качество. В данной работе рассмотрены текущие

достижения, вызовы и перспективы развития финтех-услуг в Узбекистане [1],

1. Текущая ситуация и важность развития Fintech в Узбекистане

Экономика Узбекистана с каждым годом становится более цифровой и открытой для внедрения передовых технологий. Это обуславливается несколькими факторами:

- **Население страны моложе и технолоγοориентированнее.** В Узбекистане высока доля молодых людей, активно пользующихся цифровыми технологиями. Это повышает спрос на доступные и удобные финансовые услуги.

- **Государственные реформы и поддержка.** Правительство Узбекистана создает благоприятные условия для роста финтех-стартапов и развития инноваций в финансовом секторе. Принятые в последние годы программы по цифровизации и финансовой инклюзии играют ключевую роль в развитии финтеха.

- **Рост доступности интернета и мобильных устройств.** Растущее проникновение мобильного интернета и смартфонов открывает возможности для быстрого развития мобильных платежей, цифровых кошельков и других финтех-услуг.

Финтех стал ключевым элементом для расширения финансовой доступности, особенно в сельских и труднодоступных регионах, где традиционные банковские услуги менее распространены [2], [12], [14].

Стимулом всестороннего развития финтех в Узбекистане, как и в любом другом государстве, является внедрение и развитие технологии *Интернет вещей*.

Рис.1. Сравнительная характеристика развития и степени влияния на изменение экономических процессов.

(IoT) – объединение в сети любых устройств с использованием специального программного обеспечения и датчиков, которые взаимодействуют друг с другом, получая информацию и обмениваясь ею. Эти устройства могут собирать данные и делиться ими через сети с людьми, приложениями и другими устройствами. Это позволяет измерять и отслеживать поведение и другие свойства людей и вещей. IoT широко используется в отраслях с физическими продуктами (например, телефонами, автомобилями, электроустановками) и услугами (например, мониторинг здравоохранения, службы домашней безопасности) [15], [16].

Объединяя в единую сеть сенсоры, устройства и людей, технологии IoT дают возможность бесперебойного взаимодействия человека и машины, программного обеспечения и оборудования. С новыми успехами в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения такая коммуникация позволяет устройствам предугадывать потребности клиента и реагировать на них [9], [10], [11].

Несмотря на мощный потенциал, концепция IoT пока еще находится в зачаточном состоянии с точки зрения практического применения. В настоящее время развивается главным образом в направлении совершенствования промышленных систем (рис.1).

Внедрение технологии IoT позволяет вывести на новый уровень ряд поддерживаемых процессов в банке. Например, отслеживание движения наличных денежных средств, оптимизация процесса функционирования банкоматов и платежных терминалов. Однако на сегодняшний день, далеко не все банки готовы внедрить в свою деятельность новые технологии. Среди тех, кто уже использует инновации, популярными являются элементы облачных технологий, которые способствуют снижению затрат на интернет-банк и мобильный банкинг, а также способствуют расширению их функционала [3].

2. Ключевые направления Fintech в Узбекистане

В финансовом секторе Узбекистана финтех-услуги начали активно развиваться по нескольким основным направлениям:

- **Мобильные платежи и цифровые кошельки.** С ростом числа пользователей смартфонов, цифровые кошельки, такие как Click, Payme и Apelsin, стали популярными средствами оплаты в Узбекистане. Эти платформы предлагают удобные решения для перевода средств, оплаты коммунальных услуг, интернет-покупок и других операций.

- **Микрофинансирование и P2P-кредитование.** В Узбекистане становится популярным микрофинансирование через цифровые платформы, что упрощает доступ к кредитам для мелких предпринимателей и физических

лиц. P2P-кредитование, основанное на принципе краудфандинга, также получает распространение.

- **Блокчейн и криптовалюты.** Правительство Узбекистана активно работает над созданием правовой базы для криптовалют и блокчейн-технологий. Это позволяет регулировать криптовалютные операции и облегчить доступ к альтернативным финансовым инструментам.

- **Цифровая идентификация.** Финансовые компании начали внедрять системы цифровой идентификации, что упрощает процесс верификации клиентов и повышает уровень безопасности транзакций. Биометрическая идентификация также становится стандартом для финтех-платформ.

В последнее десятилетие мы стали свидетелями взрывного роста финансово-технологической индустрии. Первоначально лидерами были западные рынки во главе с США, но уже к 2016 г. ситуация изменилась, и развитие отрасли сместилось на восток. Лидером стал Китай, привлекий 47% общемировых венчурных инвестиций в 2022 г., а США с 33% сместились на 2-е место. **Китай по сей день сохраняет это лидерство** в сфере финансовых

т
е
х
н
о
л
о
г
и
й

Рис.2. Сравнительная характеристика пользователей финтех-услуг по возрасту.

Финтех-индустрия Узбекистана также находится на стадии активного развития. В сравнении с большинством развитых рынков Узбекистана занимает передовые позиции по уровню проникновения финтех-услуг среди населения [7].

Пользователи FinTech – это прежде всего жители мегаполисов. Исследования консалтинговой компании EY показали, что доля проникновения услуг FinTech в развитых городах Узбекистана порядка 32%, в то время как среднее значение в мире не превышает 16%. Исследования

показали корреляция между степенью проникновения услуг FinTech и возрастом пользователей, а также годовым доходом семьи. В Узбекистане средний возраст пользователя услуг FinTech – 34 лет, в мире – 30.

Преимущества внедрения Fintech для экономики Узбекистана

Финтех-услуги приносят экономике Узбекистана множество преимуществ:

- **Финансовая инклюзия.** Финтех позволяет населению, ранее не охваченному традиционными банковскими услугами, получать доступ к базовым финансовым инструментам — кредитам, платежам, страхованию.
- **Ускорение цифровизации.** С помощью финтеха банки и финансовые организации внедряют современные цифровые решения, что способствует ускорению общенациональной цифровизации.
- **Прозрачность и безопасность.** Электронные платежи позволяют снизить объем наличного оборота, повысить прозрачность транзакций и сократить риск мошенничества.
- **Удобство для пользователей.** Цифровые платформы упрощают и ускоряют процесс оплаты, переводов и других финансовых операций, что экономит время клиентов и делает финансовые услуги более удобными.

77%

Проникновение Интернета

35 банков*

На долю 5 крупнейших государственных и коммерческих банков приходится 62% всех активов сектора

70+

Финтехов

2,2%

Проникновение электронной коммерции (доля от розничной торговли)

2

Криптовалюты*

76%

Проникновение смартфонов

49

Платежных организаций, получивших лицензию*

61%

Венчурных инвестиций за последние 2 года были направлены в финтех*

10

Лицензированных криптомагазинов*

*По состоянию на 15 ноября 2023 года

Рис.3. Финтех в Узбекистане – основные статистические данные и драйверы роста.

4. Четыре рыночные возможности для развития Финтех в Узбекистане

Молодое, быстрорастущее и урбанизируемое население.

Население Узбекистана является одним из самых быстрорастущих в Центральной Азии. По состоянию на 1 июля 2024 г. численность населения составила 37 миллионов 134,2 тысячи человек. Относительно

молодое население страны, средний возраст которого составляет 29 лет, создает возможности для развития финтех-сектора [18].

Увеличение расходов и рост ВВП. В 2022-2024 гг. урбанизация, изменение образа жизни, рост покупательной способности и ВВП стимулировали развитие рынка финансовых технологий. Дальнейшее развитие финтеха будет обусловлено ростом благосостояния и сокращением неравенства.

Развитие финансовой инклюзивности. Правительство страны активно занимается расширением доступа к финансовым услугам, стимулируя развитие финтех-экосистемы [8].

Рынок полон перспективных ниш. Существовавший в прошлом неравномерный доступ к банковским услугам, особенно для некоторых слоев населения и малого и среднего бизнеса (МСБ), создал возможности для быстрого роста финансового сектора. Несмотря на то, что финтехи добились прогресса в области цифровых кошельков и платежей, по мере развития рынка все еще появляются незанятые перспективные ниши.

Рис.4. Ландшафт финтех-рынка в Узбекистане.

Далее «Эмитенты электронных денег» (6 игрок на рынке), «Интернет-эквайринг» (7 игрок), «Цифровое страхование» (4 игрока), «POS» (2 игрока), «Скоринг» (1 игрок), «Инвестиции» (4 игрок), «Финансовые маркетплейсы» (2 игрока), «Управление финансами МСБ» (10 игрок), «Ассоциации» (5 игрок), «Технопарки» (4 игрока), «Венчурный капитал» (10 игрок), «Уполномоченные органы» (5 гос. респондентов), «Международные организации» (9 организаций), «Инкубаторы и акселераторы» (15 игрок), «Образование» (13 вузов, центров и компаний) и т.д.

BNPL-сервисы

Венчурный капитал. С 2022 по 2023 год в 25 стартапов из разных отраслей было инвестировано 7,1 млн.долларов, причем более 61% этих средств приходится на финтех [6].

Рис.5. Доля финтеха в 25 стартапах Узбекистана.

Цифровые кошельки. Более 50% продавцов предпочитают принимать платежи с помощью Click, за ним следует Payme – более трети; также заметным интересом пользуется сервис Uzum.

Рис.6. Доля финтеха в 25 стартапах Узбекистана.

Электронная коммерция. Объем электронной коммерции вырос более чем в четыре раза с 2018 по 2022 год, высокие темпы роста сохранятся и дальше [7].

Несмотря на значительный прогресс, развитие финтеха в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов:

- **Правовое регулирование.** Узбекистан активно разрабатывает нормативную базу для регулирования финтех-услуг, но данный процесс требует согласованного подхода для обеспечения защиты прав потребителей и устойчивости системы.

Рис.7. Объем рынка электронной коммерции, млн.долларов США (оптимистический прогноз).

5. Основные вызовы для развития Fintech в Узбекистане

- **Низкая финансовая грамотность.** Многие жители Узбекистана не знакомы с новыми технологиями и услугами финтех, что требует повышения уровня финансовой грамотности и информирования населения.
- **Кибербезопасность.** По мере роста финтех-услуг увеличиваются и киберриски. Кибератаки и утечки данных могут подорвать доверие пользователей к цифровым сервисам, поэтому обеспечение безопасности становится приоритетом.
- **Доступ к финансовым ресурсам для стартапов.** Финтех-стартапы нуждаются в инвестициях для развития своих услуг и расширения клиентской базы. Привлечение инвестиций в финтех-сектор остается сложной задачей.

6. Перспективы развития Fintech-услуг до 2030 года

С учетом текущих тенденций можно выделить несколько ключевых перспектив для финтех-сектора в Узбекистане:

- **Развитие суперприложений.** В Узбекистане возможно появление суперприложений, которые будут объединять различные финтех-услуги в одном месте: мобильные платежи, кредитование, страхование и многое другое.
- **Внедрение искусственного интеллекта и больших данных.** Искусственный интеллект позволит улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечить персонализацию и автоматизацию процессов. Аналитика больших данных также будет играть ключевую роль в предсказании потребностей клиентов и разработке новых продуктов.
- **Укрепление партнерства с банками.** В будущем финтех-компании и банки, вероятно, будут активно сотрудничать, создавая совместные продукты и предлагая более доступные и удобные финансовые услуги для населения.

- **Интеграция с международными платежными системами.** С целью увеличения объема трансграничных операций узбекские финтех-компании могут интегрироваться с международными платежными системами, что облегчит процесс переводов для граждан, работающих за рубежом.

Фокус на устойчивое развитие. Внедрение зеленых финансов и устойчивых технологий станет важной частью развития финтеха, так как это позволит финансировать экологически чистые проекты и поддерживать принципы устойчивого развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финтех к 2030 году станет неотъемлемой частью экономики, предоставляя инновационные и доступные решения, как для бизнеса, так и для частных пользователей. Ключевыми драйверами роста останутся ИИ, блокчейн, биометрические технологии и суперприложения. Однако для того чтобы полностью реализовать потенциал этих технологий, финтех-компаниям предстоит преодолеть барьеры, связанные с кибербезопасностью, конфиденциальностью данных и регуляторными требованиями.

Финтех-услуги открывают перед Узбекистаном широкие возможности для трансформации финансового сектора, повышения финансовой доступности и стимулирования экономического роста. Правительство страны уже предпринимает шаги для поддержки инноваций, создавая правовую базу для финтех-стартапов и привлекая инвестиции. Важно, чтобы в дальнейшем внимание уделялось решению вызовов, таких как кибербезопасность и финансовая грамотность. С учетом активного спроса и поддержки государства финтех-услуги в Узбекистане могут стать важным двигателем экономического роста, создавая устойчивую и современную финансовую систему для всех слоев населения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

бдуллаев Н.А. Перспективы внедрения современных технологий искусственного интеллекта в скоринговые системы // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2023. – №. 1 (161). – С. 39-49.

2. Намозова М. У. Внедрение цифровых технологий в банковском секторе Узбекистана // Models and Methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2024. – Т. 3. – №34. – С. 100-105.

ориев Я.А., Шарипова Н.Д. Цифровое кредитование в республике Узбекистан // Golden Brain. – 2023. – Т. 1. – №26. – С. 149-154.

ангилова А. Секторы финансовых технологий как будущий локомотив финансового рынка //Nashrlar. – 2024. – С. 410-413.

5. Karlibaeva R., Yakhshiboyev R. Innovative approaches to sustainable business development in the era of digital transformation //Innovative economics and management. – 2024. – Т. 11. – №2. – С. 101-108.

псилям Н.М. и др. Зеленая экономика: институты, инструменты, международная практика //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №3. – С. 33-49.

овалев, А. (2019). *Криптовалюты и блокчейн. Как это работает*. Издательство "Питер".

ришанков, А. (2018). *Блокчейн: новая реальность*. Издательство "Манн, Иванов и Фербер".

ролов, С. (2017). *Криптовалюты: как они изменяют мир*. Издательство "Альпина Паблишер".

хшибоев Р. Э., Атаджанов Ш. Ш., Туфлиев К. Б. Экономический анализ влияния профилактических программ на снижение расходов на лечение хронических заболеваний: кейс-стади на основе стран с развитой и развивающейся медицинской системой //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №1. – С. 43-51.

хшибоев Р.Э., Атаджанов Ш.Ш. Инновационные модели оплаты в медицинском страховании: оценка эффективности и устойчивости системы: //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т.1. – №1. – С. 52-60.

н

хшибоев Р.Э., Атаджанов Ш.Ш. Влияние цифровых технологий на развитие малого и среднего бизнеса в условиях цифровой экономики //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т.1. – №1. – С. 1-10.

хшибоев Р.Э., Атаджанов Ш.Ш. Анализ моделей искусственного интеллекта для эффективного решения задач оптимизации и принятия решений //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т.1. – №1. – С. 1-10.

15. Атаджанов Ш.Ш., Джурабаев О.Дж. Применение искусственного интеллекта на финтехе в Узбекистане. Исследование и анализ. //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т.1. – №5. – С. 4-11.

16. Атаджанов Ш.Ш., Яхшибоев Р.Э. Тренды развития искусственного интеллекта в финтехе //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т.1. – №5. – С. 125-135.

евин, А. (2018). *Блокчейн для бизнеса: как внедрить технологию в компанию*. Издательство "Эксмо".

уденко, В. (2020). *Криптовалюты и блокчейн: от теории к практике*. Издательство "Наука".